

ZAMONAVIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA SIFATNING AHAMIYATI

Yulchiyev Asiljon Ortikali o'g'li

iqtisodiyot va servis kafedrası o'qituvchisi,

Fargona davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8173723>

Annotatsiya. Zamonaviy turizmni rivojlantirishda sifatning ahamiyati o'ziga xos bo'lib, sifat biznes muvaffaqiyati uchun xalqaro raqobatda eng muhim omillardan biriga aylangan va sifatni doimiy ravishda yaxshilash biznes uchun yaxshi ma'noga ega. Bu ayniqsa keng ko'lamlı turizm sektoriga taalluqlıdır.

Kalit so'zlar. turizm xizmati, asosiy xizmatlar, xizmatlar sifati, turizmni rivojlantirish, invisititsiyalarni jalb qilish.

Hozirgi kunda sifat tushunchasini aniqlashtirish va unga to'g'ri tarif berish muhim omillardan biri hisoblanib har qanday turistik korxonaga uchun u muvaffaqiyatga erishishida hamda bozor sharoitida korxonani raqobatbardoshligini oshirishda eng muhim omillardan biri sanaladi. Sifat tushunchasiga xilma-xil tariflar berilgan bo'lsada sifatni aniq bir tarif bilan ifodalash qiyin ishligicha qolmoqda va ko'pincha sifatga qanday yondoshishga bog'liq bo'lib qolmoqda.

Istemolchilar huquqlarini himoya qilishga oid hujjatlarda sifatga qo'yilgan tariflar va majburiyatlar belgilab o'tilgan va u iste'molchi bilan tuzilgan shartnoma shartlarida belgilab o'tilgan bo'ladi.

Jahon turizm tashkiloti sifatni o'ziga xos tarzda tariflagan bo'lib unda "sifatni mijozlar ehtiyojlarini malum bir narxlar evaziga qondirishi va bu xizmat yoki mahsulotlar davlat qonunlarida taqiqlanmagan bo'lishi, inson va atrof muhitga zarar yetkazish darajasi kam bolishi va bu mahsulot yoki xizmatni qabul qilayotgan mijoz undan mamnun bolishi kerak" - deb takidlangan. Shundan kelib chiqadiki sifatni tariflashda aniq bir tamoyillar mavjud emas.

J. Juran va E. Deminglar sifatning to'rt turini takidlaganlar jumladan, sifatning birinchi turiga ular mijozning qoniqish yoki norozilik hissini keltirib chiqaradigan xizmatning xususiyatlarini bildiradi.

Ikkinchisiga esa, texnik va funksional sifat kiradi. Bunda istemolchilarga mahsulot yoki xizmatlarni taqdim etish jarayonini va tizimini o'z ichiga oladi.

Mutaxassislar va tadqiqotchilar sifatning uchinchi turini ijtimoiy sifat deb nomlashadi. Madaniyat sifati bu xizmat ko'rsatuvchi ishchilarning mijozga nisbatan xulq-atvori bilan belgilanadi.

Sifatning to'rtinchi turi ommaviy (axloqiy) sifatdir. Bu jarayonda istemolchi xizmatni sotib olmaguncha unu baholay olmaydi, ba'zan mijoz xizmatni sotib olgandan keyin ham uni baholay olmaydi.

Oxirgi paytlarda xizmatlar bozorida sifatning ahamiyati sezilarli darajada ortdi. Bu esa, xizmatlar bozorida sifatni boshqarish tushunchasidan kengroq va to'g'ri foydalanishni talab qilmoqda.

N. Kano tomonidan taklif qilingan sifatni idrok etish muammosining yechimi qiziqish uyg'otadi. U ko'rsatilayotgan xizmatlarning uchta xarakteristikasiga iste'molchilarning reaksiyalarining uch turini ko'rib chiqdi. Birinchi guruh "majburiy" -deb ataldi. Agar ular bajarilsa, bu mahsulotning iste'mol qiymatining oshishiga amalda ta'sir qilmaydi, lekin bajarilmasa, uni keskin pasaytiradi.

N. Kano tomonidan "miqdoriy sifat" - deb ataladigan ikkinchi xususiyatlar guruhi mijozning qoniqishiga bevosita ta'sir qiladi va bu ko'rsatkich miqdoriy o'sishi bilan o'sib boradi.

N. Kano tomonidan ishlab chiqilgan xizmat sifatini baholash modelidan foydalanib, kompaniya o'z harakatlarining mijozning xizmatning iste'mol qiymatini idrok etishiga ta'sirini baholay oladi va mahsulot qaysi xususiyatlarga ega bo'lishi kerakligini va qaysi biri bo'lmasligini aniqlay oladi.

Yaponiyada sifat menejmentining otasi deb tanilgan olim Deming W.E. sifatni istemolchi holatidan kelib chiqib 6 guruhga ajratdi. Uning fikricha, sifatning olti jihatini ajratish kerak: "ichki sifat"; "material"; "nomoddiy"; "psixologik sifat"; "xizmat vaqti"; "ommaviy sifat" (axloqiy). Xizmat sifatini rivojlantirish uchun shu 6 tasidan foydalanish talab qilinadi.

Kedott va Tergen modeli ham o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lib, bunda mijozning xizmat sifatini idrok etishini baholashni ancha osonlashtiradi. Modelning asosiy elementi xizmat sifati xaritasidir. Tipologiyani qurish mijoz tomonidan har bir xizmat elementini individual ravishda idrok etish va baholashni sifat jihatidan tartibga solishga asoslanadi. Har bir xizmat elementidan qoniqish yoki norozilik darajasi ushbu tipologiyada tasniflash mezoni hisoblanadi va shunga mos ravishda uning kutilganlarga muvofiqligi o'lchovidir (1-rasm).

Muhim omillardan birinchi navbatda mijozlarni qoniqtirilishi kerak bo'lgan omillar kiritilgan. Agar turistik kompaniya bozor raqobatida yutib chiqishni niyyat qilgan bo'lsa, u o'z mijozlariga ushbu darajadagi xizmatni taqdim etish uchun hamma narsani qilishi kerak.

1-rasm. Kedott va Tergen modeli.

Neytral omillarga quyidagilar kiradi: xodimlar kiyimining rangi, avtoturargohning joylashuvi va hokazo.

Qoniqarli omillar: Mijozlarning kutganlari qondirilsa, ijobiy javob berishi mumkin, ammo kutganlari qondirilmasa, javob bermasligi mumkin.

Ko'ngilni qoldiradigan omillar xizmat ko'rsatish elementlari bilan ifodalanadi, agar bu kerakli darajada yaxshi bo'lmasa, ko'pincha salbiy reaksiya paydo bo'ladi.

O'Neill turizm sohasida xizmat sifatining raqobatga tasiri va raqobatbardoshlikni oshirishda ahamiyati haqida o'z izlanishlarida quyidagi xulosaga keldi, ya'ni turizm industriyasi doimiy ravishda o'z bozoridagi o'rnini global raqobatga qarab ko'rib chiqishi kerak. Mijozning biznesi uchun raqobatlashayotgan sayyohlik yo'nalishlari soni tobora ortib bormoqda va mijozlar ma'lum bir xizmat yoki mahsulotga sodiq bo'lishga moyil emas, balki haqiqiy qiymatni taqdim etadigan innovatsion g'oyalarni izlaydilar. Agar tashrif buyuruvchining sifat va pul qiymatiga bo'lgan umidlari bajarilmasa, ular qaytib kelmaydilar va ularning qarori do'stlarining dam olish joyini tanlashiga ham ta'sir qiladi degan xulosa bergan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Juran, J.M. Demin (1993b) "Why Quality Initiatives Fail", Journal of Business Strategy, 14(4), 35-39.
2. Kano, N., Seraku, N., Takahashi, F., & Tsuji, S. (1984). Attractive quality and must-be quality. The Journal of the Japanese Society for Quality Control, 14(2), 39-48.
3. O. Nil . M. (2002). Service quality evaluation in the higher education sector: An empirical investigation of students' perceptions. Higher Education Research & Development, 21(1), 23-39.

4. William Edwards Deming. Some notes on management in a hospital. J Soc Health Systems, Vol 2 No 1, Spring 1990.
5. Kedott, E.R., Turgen, N. (1988). Dissatisfiers and Satisfiers: Suggestions from Consumer Complaints and Compliments. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 1, 74-79. URL: <http://lilt.ilstu.edu/staylor/csdcdb/articles/Volume1/Cadotte%20et%20al%201988.pdf>
6. Teshabaeva, O., & Yulchiev, A. (2022). Innovative marketing strategy aimed at maximizing the development of the tourist industry in Uzbekistan. Asia pacific journal of marketing & management review issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(05), 1-6.
7. Yulchiyev, A., The Development of the Tourism Services Market in Uzbekistan in the Event of Changing Trends in Quality Indicators, Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal.
8. Axunova, O., Teshabaeva, O., & Yulchiev, A. (2021). Analysis of the status, movement and level of funding of fund funds in foreign enterprises. Academia: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(3), 450-460.
9. Nasridinova, T. O. (2022). The role of tourism in the development of the economy and increasing its attractiveness in the republic of Uzbekistan. Asia pacific journal of marketing & management review issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(01), 14-20.
10. Kh, O. N. (2021). Prospects for the food industry development of Uzbekistan. Ceteris Paribus, (2), 8-11.
11. Юлчиев, А. О. (2022). Ўзбекистон иқтисодиёти ривожлантиришда бюджет ташкилотларини молиялаштириш. Modern scientific research achievements, 1, 6-11.
12. Юлчиев, А. О. Ў. (2022). Миллий тўқимачилик маҳсулотларини халқаро бозорларга йўналтиришда мультибрендинг стратегияни қўллаш усулларининг истиқболлари. Scientific progress, 3(3), 868-875.
13. ўғли Юлчиев, А. О., ўғли Эрматов, Р. Р., & Жамолиддинова, М. Д. (2022). Мамлакатимизда кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш ва аҳоли бандлигини таъминлаш. Research and education, 1(2), 104-111.
14. Юлчиев, А. О. У., & Зайлобиддинов, Д. Н. (2022). Вопросы цифровизации банковской системы в узбекистане. Academic research in educational sciences, 4(1), 91-100.

15. Yulchiyev, A. (2022). Ways to improve the development and management of foreign economic activity at industrial enterprises of Uzbekistan. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 155-166.
16. Yulchiyev, A., & G'ofurov, J. (2023). Turizm sohasida xizmatlar sifatiga tasir etuvchi omillarning sabab oqibat bog'lanishlari tahlili. Бюллетень студентов нового Узбекистана, 1(6 Part 2), 77-82.
17. Yulchiyev, A., & Luqmonov, S. (2023). O'zbekistonda xizmatlar bozorini o'zgarish tendensiyasi. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(6 Part 2), 118-123.
18. Ortikali o'g'li, Y. A. (2023). The Development of the Tourism Services Market in Uzbekistan in the Event of Changing Trends in Quality Indicators. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(5), 494-500.
19. Ortikali o'g'li, Y. A. (2023). Analysis of causal relationships of factors affecting the quality of services in the tourism sector.
20. Yulchiyev, A. O. O., & Hakimov, O. B. O. Effectiveness of Use of Innovative Marketing Principles and Strategies in the Development of Tourism Services Market. Journal of Marketing and Emerging Economics.
21. Мирсодиков, А. Т. (2021). Активация инвестиций в экономическое развитие: современные тенденции и опыт зарубежных стран. Cognitio rerum, 10, 32-35.
22. Ҳасанов Т.А. Ўзбекистонда хусусий уй-жой фондини бошқариш тизимини такомиллаштириш // Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. –Т.: 2019 й. -10-11 б.
23. It was developed by the author based on the information of the State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan.
24. Мирсодиков, А. Т. (2022). Совершенствование механизмов управления затратами в логистических цепях строительной отрасли. Бюллетень науки и практики, 8(2), 231-239.
25. Tursunaliyevich, M. A. (2021). Iqtisodiy tarmoqlarni rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning ahamiyati. Development issues of innovative economy in the agricultural sector, 194.
26. Tursunaliyevich, M. A. (2022, March). Improving logistics cost management in the construction sector. In E Conference Zone (pp. 141-145).
27. Мирсодиков, А. Т. (2021). Важность привлечения инвестиций в отрасли национальной экономики. Бюллетень науки и практики, 7(10), 329-335.

28. Tursunalievich, M. A. (2022). Improving the cost management mechanism in the construction industry logistic chains. *Innovative developments and research in education*, 1(6), 253-259.
29. Мирсодиков, А., & Черданцев, В. П. (2020). Роль маркетинговой стратегии в повышении конкурентоспособности образовательных услуг. *информационные системы и коммуникативные технологии в современном образовательном процессе*, 50-56.
30. Abdulla, M. (2022). Improvement of logistics chain management processes in the construction field. *International journal of social science & interdisciplinary research* issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 144-147.
31. Mirsodikov, A. (2023). Approaches to the essence of logistics structures and formation of logistics chain. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(5), 383-388.
32. Abdulla, M. (2022). Improving Cost Management Processes in Construction Logistics Chains. *Miasto Przyszłości*, 28, 419-423.
33. Tursunalievich, M. A. (2022). Improving the Management Process of Logistic Chain Activity in Construction. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 3(3), 151-154.
34. Мирсодиков, А. Т. (2021). Бюллетень науки и практики. Бюллетень науки и практики Учредители: Овечкина Елена Сергеевна, 7(10), 329-335.
35. Nasridinovna, T. O. (2023). Methodological Foundations for Assessing Competitiveness. *Miasto Przyszłości*, 36, 437-440.
36. Teshabaeva, O., & Karimova, M. (2023). O'zbekiston iqtisodiyotini investitsiyalash jarayonlari, uning rivojlanish tendensiyalari va xususiyatlari. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(5 Part 4), 93-100.